

Bank Central Asia (BCA) Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer

Dila Reski Wulandari, Eka Wahyu Hestya Budiando, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Central Asia dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Central Asia*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Central Asia berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Central Asia (BCA) Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; (6) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Central Asia, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Central Asia; BCA Syariah; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Dunia perbankan saat ini sedang mengalami kemajuan yang pesat di era globalisasi. Selain dari bank konvensional yang telah dikenal selama ini, saat ini juga mulai berkembang bank-bank yang beroperasi di bidang syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembiayaan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah (Putra Pranoto & Diana, 2021). Secara umum, bank syariah sama dengan bank konvensional, namun perbedaannya hanya terletak pada cara operasionalnya. Bank konvensional menerapkan sistem bunga, sementara bank syariah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip-prinsip Islam. PT Bank Central Asia Tbk merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi di bidang konvensional dan syariah.

Menurut website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Central Asia (BCA) adalah salah satu bank umum swasta nasional, sementara Bank Central Asia Syariah adalah salah satu Bank Umum Syariah (BUS) (KNKS & Bappenas, 2020). Bank Central Asia (BCA) dan Bank Central Asia (BCA) Syariah adalah industri perbankan yang kegiatan operasionalnya menghimpun dan menyalurkan dana nasabahnya perseorangan maupun bisnis. Kedua bank ini memiliki keunggulan masing-masing. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh BCA merupakan bank yang menyediakan kredit terbesar di Indonesia yang

menawarkan portofolio kredit dengan berbagai macam produk yang terbagi dalam kategori konsumen, UKM, komersial, dan korporasi (Pulumbara Jullie J.; Wangkar, Anneke, 2014). Sedangkan keunggulan yang dimiliki BCA Syariah adalah mampu mempertahankan tingkat kesehatan kinerja keuangannya dari tahun 2016-2020 melalui analisis kesehatan Bank Central Asia Syariah memanfaatkan metode RGEC (profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, pendapatan dan permodalan) memiliki kondisi keuangan yang sehat (Rinaima, 2022). Berdasarkan riset yang dilakukan di website Garuda (Garba Rujukan Digital), terdapat 9 penelitian yang mempelajari BCA Syariah dan 268 penelitian yang mempelajari BCA Konvensional. Riset ini menunjukkan bahwa jumlah penelitian tentang BCA lebih sedikit dibandingkan penelitian tentang BCA Konvensional. Dari perbedaan jumlah penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perlu ada kajian lebih lanjut tentang penelitian yang berkaitan dengan BCA Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Central Asia menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Central Asia, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Central Asia, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

PT Bank Central Asia Tbk., yang juga dikenal sebagai BCA, adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Pada tanggal 21 Februari 1957, BCA didirikan dengan nama Bank Central Asia NV yang merupakan bagian penting dari Salim Grup. Saat ini, BCA dimiliki oleh grup bisnis rokok terbesar di dunia (Syarif et al., 2018). BCA juga merupakan bank induk dari BCA Syariah. BCA Syariah adalah bank termuda yang mulai beroperasi resmi pada tanggal 5 April 2010 (Putra Pranoto & Diana, 2021). Sebelumnya, BCA Syariah adalah PT Bank Utama Internasional (UIB) yang telah diakuisisi oleh PT Bank Central Asia Tbk. berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 pada tanggal 12 Juni 2009 (Rinaima, 2022).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas

akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi kluster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis kluster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka. Objek penelitiannya adalah Bank Central Asia (BCA) Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Bank Central Asia (BCA) yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website* Garuda dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Bank Central Asia*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2003-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah

kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (Budianto, 2022a).

Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang pemetaan penelitian yang berkaitan dengan BCA Syariah dan Konvensional dengan menggunakan metode studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Berdasarkan penelusuran di *website* Garuda, publikasi ilmiah selama 20 tahun, yaitu tahun 2003 hingga 2022, terdapat 270 artikel yang membahas tentang BCA Syariah dan Konvensional.

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank Central Asia Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran publikasi ilmiah seputar Bank Central Asia Syariah dan Konvensional dalam rentang waktu tahun 2003 hingga tahun 2022, menunjukkan adanya ketidakstabilan berupa kenaikan dan penurunan publikasi artikel pada tiap tahunnya. Jumlah publikasi tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebanyak 45 artikel. Jumlah artikel seputar Bank Central Asia Syariah dan Konvensional adalah 270 artikel publikasi, sehingga jumlah rata-rata publikasi ilmiah seputar Bank Central Asia Syariah dan Konvensional sebanyak 18 artikel setiap tahunnya.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank Central Asia Syariah dan Konvensional

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2003	1	2013	10	2018	31
2009	1	2014	16	2019	24
2010	3	2015	18	2020	33
2011	1	2016	19	2021	45
2012	4	2017	31	2022	33
Jumlah 270					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 34 lembaga yang terdapat di 7 posisi teratas sebagai afiliasi/lembaga dengan jumlah publikasi terbanyak. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi merupakan afiliasi/lembaga penerbit jurnal yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitian tentang Bank Central Asia Syariah dan Konvensional, yaitu sebanyak 13 artikel.

Tabel 2. Institusi dan jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar Bank Central Asia Syariah dan Konvensional

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
-----------------------	------------------

Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi	13
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB	12
Jurnal Administrasi Bisnis	10
Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)	7
EKONOMIA, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen.	4
Hasanuddin Journal of Applied Business and Entrepreneurship, Jurnal Ekonomi Efektif, Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan, Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil.	3
IJHCM (International Journal of Human Capital Management), International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), JEBI (Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia), Jurnal Akuntansi AKUNESA, Jurnal Disrupsi Bisnis, JURNAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Jurnal Eksis, Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh, Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Jurnal Manajemen Update, Jurnal Pendidikan Tambusai, Jurnal Pilar Nusa Mandiri, Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (JUPEA), JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi), JWM (JURNAL WAWASAN MANAJEMEN), KREATIF : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang, Kurs : Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis, METIK JURNAL, Wacana Journal of Social and Humanity Studies, YUME : Journal of Management.	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel 3 menunjukkan bahwa peneliti paling produktif yang membahas tentang Bank Central Asia Syariah dan Konvensional adalah M. Taufik Hidayat dengan jumlah publikasi sebanyak 4 artikel.

Tabel 3. Produktifitas peneliti seputar Bank Central Asia Syariah dan Konvensional

Peneliti	Jumlah Publikasi
M. Taufik Hidayat	4
Darwin Lie (Dosen), Imhar (Universitas Panca Sakti Bekasi)	3
Efendi efendi (Dosen), Mesra Lindawati (Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia), Gatot Kusjono (Universitas Pamulang), Sabri Nurdin (Piliteknik Negeri Samarinda), Andi Wijaya (Dosen), Herman Karamoy (Universitas Sam Ratulangi Manado), Ming Narto Wijaya, Tommy Kuncara (Universitas Gunadarma), Ria Agustina (Universitas Gunadarma), Silvia Sari Sitompul (STIE Pelita Indonesia), Frederik G. Worang, Darmeinis (Universitas Panca Sakti)	2

(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022)
 (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi,
 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto
 & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023)
 (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani
 et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023)
 (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika
 et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi,
 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto
 & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al.,
 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023)
 (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto
 & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi,
 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023)
 (Budianto & Dewi, 2023)

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Bank Central Asia Syariah dan Konvensional

Berdasarkan hasil penelusuran di *website Garuda*, terdapat 270 artikel penelitian yang membahas tentang Bank Central Asia Syariah dan Konvensional. Kemudian, artikel-artikel tersebut diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*) dan diinput dan dianalisis menggunakan *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Bank Central Asia Syariah dan Konvensional

Sumber: Data diolah, *Software VOSviewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi network peta *co-word* perkembangan penelitian tentang Bank Central Asia Syariah dan Konvensional dikelompokkan menjadi 8 kluster dan 196 topik sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah, terdiri dari 39 topik, yaitu: *accordance, amount, approach, Bank BCA, Bank Central Asia Tbk, Bank Rakyat Indonesia, calculation, case, cash, company, comparison, credit, debtor, fund, human resource, idle money, IFRS, impact, implementation, increase, investor, KPR, law, liquidity, management, money, mortgage, MVA, object, observation, principle, profit, PSAK, researcher, risk, role, salary, system, value.*
- Kluster 2. Warna hijau, terdiri dari 37 topik, yaitu: *addition, application, assurance, ATM, Bank Central Asia, Bank Mandiri, banking, BCA, BCA Bank, business continuity, consumer, convenience, corporate image, customer, customer satisfaction, customer service, ease, empathy, financial institution, function, intention, internet banking, mobile banking, product, quality, questionnaire, reliability, responsiveness, satisfaction, service, service quality, significant impact, sistem, teller, term, transaction, trust.*
- Kluster 3. Warna biru tua, terdiri dari 31 topik, yaitu: *analysis technique, aspect, assessment, bank, Bank Central Asia Syariah, Bank Indonesia, BCA Syariah, BOPO, capital, condition, development, earning, financial performance, financial ratio, financial statement, good corporate governance, health, information, IPO, level, liquidity ratio, NPF, partial effect, profitability, profitability ratio, ratio, RGEC, RGEC method, risk profile, significant difference, soundness.*
- Kluster 4. Warna kuning, terdiri dari 27 topik, yaitu: *achievement, attention, Bank Central Asia Syariah Tbk cabang, bank service quality, change, classical assumption test, compensation, covid, employee, employee performance, employees performance, environment, incentive, influence, job satisfaction, kinerja karyawan, leadership, organization, organizational commitment, organizational culture, pandemic, performance, PT Bank Central Asia, significant influence, spirit, work discipline, work motivation.*
- Kluster 5. Warna ungu, terdiri dari 22 topik, yaitu: *capital structure, determination, exchange rate, f test, firm value, inflation, interest rate, LMX, multiple linier regression, multiple linier regression, OCB, organization citizenship, price, profit growth, program, PT BCA, PT BCA Syariah Tbk, significant effect, significant value, stock price, stock split, t test.*
- Kluster 6. Warna biru muda, terdiri dari 19 topik, yaitu: *analisis, asset, capital adequacy ratio, car, corporate social responsibility, CSR, deposit ratio, EPS, equity, funding ratio, LDR, LFR, loan, non performing loan, NPL, performing loan, return, ROA, ROE.*
- Kluster 7. Warna orange, terdiri dari 14 topik, yaitu: *customer loyalty, customer retention, customers satisfaction, effect, explanatory research, job motivation, loyalty, marketing mix strategy, path analysis, quantitative approach, relationship marketing, role performance, role performance karyawan, self efficacy.*

- Kluster 8. Warna coklat, terdiri dari 7 topik, yaitu: *branch, employee job satisfaction, experience, motivation, PT Bank Central Asia Tbk, relationship, significance effect.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank Central Asia (BCA) Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 22 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Central Asia (BCA) Konvensional, yaitu:

Pertama, pengaruh diakuisisi investor asing, konsep *Balanced Scorecard, Initial Public Offering/IPO*, rasio likuiditas, *leverage*, profitabilitas, tingkat suku bunga, inflasi, Covid-19, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Capital Adequacy Ratio/CAR, Non Performing Loan/NPL*, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan.

Kedua, pengaruh inflasi, kualitas kredit, risiko kredit, likuiditas, dan *Corporate Social Responsibility/CSR*, rasio gap, rasio valuta asing, *mobile banking*, dan *Good Corporate Governance/GCG* terhadap tingkat profitabilitas.

Ketiga, pengaruh PSAK 50 dan 55 terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN.

Keempat, kesehatan kinerja keuangan dengan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*), IFRS (*International Financial Reporting Standards*), *Islamicity Performance Index/IPI*, dan CAMEL.

Kelima, pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR, Non Performing Loan/NPL, Return On Assets/ROA, Return On Equity/ROE, Net Interest Margin/NIM, Loan to Deposit Ratio/LDR*, nilai tukar, suku bunga, inflasi, *Earning Per Share/EPS, stock split*, inflasi, fluktuasi kurs mata uang, *BI Rate*, dan volume transaksi terhadap harga saham.

Keenam, pengaruh PSAK No. 10 Tahun 2012 terhadap laporan keuangan.

Ketujuh, pengaruh Kredit Pemilikan Rumah/KPR terhadap *Non Performing Loan/NPL*.

Kedelapan, peramalan *return* saham dengan *Self Exciting Threshold Autoregressive-Genetic Algorithm, K-Nearest Neighbors/KNN*, dan metode HOLT'S.

Kesembilan, pengaruh PSAK 60 terhadap pengungkapan informasi aset keuangan.

Kesepuluh, pengaruh rasio keuangan RBBR, kurs, inflasi, dan *Cash Deposit Machine* terhadap pertumbuhan laba perusahaan.

Kesebelas, risiko investasi menggunakan pendekatan *Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity/GARCH*.

Kedua belas, pengelolaan *idle money*.

Ketiga belas, tingkat risiko kredit dan risiko likuiditas.

Keempat belas, pengaruh teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen.

Kelima belas, sistem informasi pendataan logistik aktiva tetap.

Keenam belas, pengaruh struktur modal dan faktor eksternal terhadap nilai perusahaan.

Ketujuh belas, pengaruh *Non Performing Loans/NPL, Capital Adequacy Ratio/CAR, Loan to Deposit Ratio/LDR* terhadap *Return On Equity/ROE*.

Kedelapan belas, pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR, Loans Deposit Ratio/LDR, Return On Asset/ROA* terhadap laba bersih.

Kesembilan belas, pengaruh *Non Performing Loans/NPL*, *Net Interest Margin/NIM*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/*BOPO*, dan *Capital Adequacy Ratio/CAR* terhadap *Return On Asset/ROA*.

Kedua puluh, pengaruh Aktiva Produktif terhadap pendapatan bunga bersih.

Kedua puluh satu, prosedur penerimaan kas.

Kedua puluh dua, pengaruh perputaran kas terhadap likuiditas.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Central Asia (BCA) Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 51 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Central Asia (BCA) Konvensional, yaitu: (1) *Back office* berbasis teknologi informasi; (2) Beban kerja; (3) Budaya organisasi; (4) *Core Competency*; (5) *Customer relationship management* menggunakan *Zachman Framework*; (6) Disiplin kerja; (7) Digital perbankan; (8) *Employer branding*; (9) *Employee value*; (10) *Employee Stock Ownership Program/ESOP*; (11) Emosional; (12) Etika bisnis; (13) *Good Corporate Governance/GCG*; (14) Hubungan kerja; (15) Integritas; (16) Insentif; (17) Karakteristik individu; (18) Kepemimpinan transformasional; (19) Kepuasan kerja; (20) Komitmen organisasional; (21) Kecerdasan emosional dan intelektual; (22) Komunikasi horizontal; (23) Keterlibatan karyawan; (24) Kompensasi; (25) Keadilan organisasi; (26) Kerjasama tim; (27) Keamanan sistem informasi manajemen; (28) *Leader Member Exchange/LMX*; (29) Lingkungan kerja; (30) Loyalitas; (31) Masa kerja; (32) Motivasi kerja; (33) Moralitas individu; (34) Niat; (35) *Organizational Citizenship Behavior/OCB*; (36) *Outsourcing*; (37) Pengalaman kerja; (38) Penilaian prestasi kerja; (39) Pelatihan; (40) Pengembangan karir menggunakan *e-learning*; (41) *Profil matching*; (42) *Reward*; (43) Rotasi kerja; (44) Sistem pengendalian internal; (45) Spiritual; (46) Stres kerja; (47) *Self efficacy*; (48) Sistem informasi absensi; (49) Tanggung jawab sosial; (50) *Work-life balance*; dan (51) *Work from home/WFH*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank Central Asia (BCA) Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 46 topik berkaitan dengan perilaku nasabah Bank Central Asia (BCA) Konvensional, yaitu: (1) *Automatic Teller Machine/ATM (tangibel, realibility, responsiveness, assurance, empathy)*; (2) Anjungan Tunai Mandiri/ATM; (3) Asuransi tahapan berjangka; (4) Bauran pemasaran jasa; (5) Citra merek; (6) *Customer Engagement*; (7) *Customer service*; (8) Debit card; (9) Desain *website*; (10) *Digital marketing*; (11) Difrensiasi produk; (12) *E-Service Quality*; (13) *E-Banking*; (14) *Emphaty*; (15) Fasilitas; (16) Inovatif; (17) *Internal marketing*; (18) *Internet banking*; (19) Keamanan; (20) Kebutuhan; (21) Kartu debit; (22) Ketanggapan; (23) Keramahan; (24) Keandalan; (25) Keyakinan diri; (26) Komunikasi; (27) Kompensasi; (28) Kegunaan; (29) Kemudahan; (30) Kualitas pelayanan; (31) Kesadaran merek; (32) Kepuasan nasabah; (33) Kinerja *Customer Service Officer*; (34) *Mobile banking* (kelengkapan fitur dan desain navigasi); (35) Pembuatan rekening online; (36) Pemasaran relasional; (37) Pengertian; (38) Pelayanan *front liner*; (39) Pesan *Chatbot* untuk penukaran uang kecil secara online; (40) *Reliability*; (41) *Responsiveness*; (42) Sistem antrian; (43) Strategi promosi dengan SWOT; (44) Tanggung jawab sosial; (45) *Tangibility*; dan (46) Waktu pelayanan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Pembiayaan/Kredit Bank Central Asia (BCA) Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 topik penelitian berkaitan dengan produk pembiayaan Bank Central Asia (BCA) Konvensional, yaitu:

Pertama, pengaruh pembiayaan terhadap risiko kredit.

Kedua, pengaruh sistem pengendalian internal dan *Good Corporate Governance/GCG* terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja.

Ketiga, perlindungan hukum pemegang saham.

Keempat, pengaruh *Non Performing Loan/NPL*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, Dana Pihak Ketiga/DPK, suku bunga kredit, Giro Wajib Minimum/GWM terhadap penyaluran kredit.

Kelima, pengaruh suku bunga kompetitif fix dan cap terhadap pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah/KPR.

Keenam, penyelesaian kredit macet/bermasalah.

Ketujuh, pengungkapan *fraud*/kecurangan dalam pembiayaan kredit menggunakan penerapan *Good Corporate Governance/GCG* dan budaya organisasi.

Kedelapan, jaminan/agunan dalam pembiayaan.

Kesembilan, permasalahan *financial distress* kredit komersial menggunakan *Altman Z-Score*.

Kesepuluh, pengaruh pengendalian piutang terhadap meminimalisir piutang tak tertagih.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Tabungan/Simpanan Bank Central Asia (BCA) Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 1 topik penelitian berkaitan dengan produk tabungan/simpanan Bank Central Asia (BCA) Konvensional, yaitu: pengaruh Produk Domestik Bruto/PDB dan suku bunga deposito terhadap jumlah simpanan berjangka.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Central Asia (BCA) Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 19 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank Central Asia (BCA), yaitu:

Pertama, pengukuran tingkat eksposur risiko teknologi informasi dengan metode FMEA.

Kedua, penerapan *Business Continuity*.

Ketiga, pengungkapan *Corporate Social Responsibility/CSR* dalam *Sustainability Report* berdasarkan *Global Reporting Initiative G4*.

Keempat, integrasi metode *servqual*, *quality function deployment/QFD*, dan *Kaizen* untuk meningkatkan kualitas layanan operasional.

Kelima, sistem informasi menggunakan *IT Balanced Scorecard*.

Keenam, pengaruh sistem *cliring* manual dan elektronik terhadap produktivitas kerja.

Ketujuh, penerapan bank garansi.

Kedelapan, penerapan *whistleblowing system* terhadap internal *fraud*.

Kesembilan, pengaruh efisiensi *supply chain* terhadap kinerja pengelolaan uang tunai.

Kesepuluh, identifikasi *fraud* ATM dengan komparasi tujuh algoritma.
Kesebelas, penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Kedua belas, penerapan metodologi *prototyping* dalam perancangan sistem informasi pencatatan *refferal*.
Ketiga belas, estimasi risiko perusahaan menggunakan *Value At Risk* dengan pendekatan ARIMAX-GARCHX.
Keenam belas, hubungan industrial perusahaan dalam penetapan upah minimum pekerja.
Ketujuh belas, akuisisi Bank Royal Indonesia oleh Bank Central Asia.
Kedelapan belas, pengaruh teknologi finansial/*fintech* terhadap strategi perbankan.
Kesembilan belas, pengaruh *Corporate Social Responsibility/CSR* terhadap program pengembangan masyarakat.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Bank Central Asia (BCA) Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 8 topik penelitian berkaitan dengan Bank Central Asia (BCA) Syariah, yaitu:

Pertama, tingkat kesehatan perusahaan dengan metode perhitungan rasio CAELS , CAMEL, dan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*).

Kedua, perbandingan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah/KPR pada BCA Syariah dan Konvensional.

Ketiga, pengaruh kurs dan inflasi terhadap pertumbuhan laba.

Keempat, pengaruh *Non Performing Financing/NPF*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Asset/ROA*.

Kelima, perbandingan kinerja keuangan BCA Syariah dan Konvensional.

Keenam, pengaruh biaya *overhead*, biaya risiko, volume pembiayaan Murabahah, dan posisi likuiditas terhadap pendapatan margin Murabahah.

Ketujuh, pengaruh *financial distress* terhadap tingkat kesehatan perusahaan.

Kedelapan, pengukuran *Islamicity Performance Index/IPI* pada kinerja keuangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Central Asia (BCA) Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; (6) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada

- Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi

bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and*

Business Review, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- KNKS, & Bappenas. (2020). Menyatukan Langkah, Memajukan Negeri. *Insight*, 9, 1–11.
- Pulumbara Jullie J.; Wangkar, Anneke, D. C. S. (2014). ANALISIS PENERAPAN PSAK 50: PENYAJIAN DAN PSAK 55: PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

ATAS CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PADA PT. BANK CENTRAL ASIA (PERSERO) TBK. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol 2, No 3 (2014): Jurnal EMBA, HAL 1330-1442.

Putra Pranoto, B., & Diana, N. (2021). YUME : Journal of Management Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Central Asia Syariah 2017-2020. *YUME : Journal of Management*, 4(3), 465–477. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.x543>

Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>

Rinaima, C. A. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dan Financial Distress pada Bank Central Asia Syariah Tahun 2016-2020. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol 13, No 1 (2022), 43–56.

Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>

Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): *JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>

Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>

Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>

Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

Syarif, A. F., Basuki, P. N., & Wijaya, A. F. (2018). Analisa Kinerja Sistem Informasi / Teknologi Informasi pada PT. Bank Central Asia Menggunakan Kerangka IT Balanced Scorecard. *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 10(1), 1491–1502. <https://doi.org/10.36706/jsi.v10i1.8039>

van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>